

What is students' perception of Flipped Classroom usage during Emergency Remote Teaching of Software Engineering subjects? An Experience Report in Brazil

INFORMAÇÕES SOBRE AS SALAS DE AULA INVERTIDAS

ENGENHARIA DE SOFTWARE (2021.1)

Alunos matriculados: 21

Reprovados por falta: 0

Suprimidos: 2

AULA #5: Sala de Aula Invertida (S1) sobre Processo de Software - 01/06/2021.

- Material para ser estudado ANTES da aula: Hipsters.tech #115 - Scrum e agile para além da tecnologia (podcast) e The MM-M: O melhor Livro de Software? (vídeo).
- Presença: 17 discentes (80,9%)

AULA #9: Sala de Aula Invertida (S2) sobre Requisitos de Software - 17/06/2021.

- Material para ser estudado ANTES da aula: A Utilização de Histórias de Usuários no Levantamento de Requisitos Ágeis (artigo científico).
- Presença: 17 discentes (80,9%)

AULA #11: Sala de Aula Invertida (S3) sobre Documentação de Software - 29/06/2021.

- Material para ser estudado ANTES da aula: Capítulo 10 - Documentation (capítulo de livro).
- Presença: 16 discentes (76,1%)

AULA #15: Sala de Aula Invertida (S4) sobre Projeto e Arquitetura de Software - 20/07/2021.

- Material para ser estudado ANTES da aula: "Good Enough" Architecture (vídeo). A palestra está em inglês, porém o vídeo dispõe da tradução automática do YouTube.
- Presença: 17 discentes (80,9%)

AULA #19: Sala de Aula Invertida (S5) sobre Teste de Software - 05/08/2021.

- Material para ser estudado ANTES da aula: Testing: Testing (vídeo) e Testes Automatizados – Hipsters #51 (podcast). O vídeo está em inglês, porém dispõe da tradução automática do YouTube.
- Presença: 17 discentes (80,9%)

AULA #22: Sala de Aula Invertida (S6) sobre Evolução de Software - 19/08/2021.

- Material para ser estudado ANTES da aula: Introdução à Refatoração (vídeo). A palestra está em inglês, porém o vídeo dispõe da tradução automática do YouTube.
- Presença: 18 discentes (85,7%)

ENGENHARIA DE REQUISITOS (2021.1)

Alunos matriculados: 17

Reprovados por falta: 4

Suprimidos: 3

AULA #4: Sala de Aula Invertida (S1) sobre Fundamentos de Requisitos - 02/06/2021.

- Material para ser estudado ANTES da aula: A Utilização de Histórias de Usuários no Levantamento de Requisitos Ágeis (artigo científico).
- Presença: 14 discentes (82,3%)

AULA #9: Sala de Aula Invertida (S2) sobre Importância e Dificuldades - 17/06/2021.

- Material para ser estudado ANTES da aula: Uma Análise Crítica dos Desafios para Engenharia de Requisitos em Manutenção de Software (artigo científico) e Desafios da Engenharia de Requisitos Ágeis Centrada no Usuário (artigo científico).
- Presença: 10 discentes (58,8%)

AULA #14: Sala de Aula Invertida (S3) sobre Elicitação de Requisitos - 21/07/2021.

- Material para ser estudado ANTES da aula: A Engenharia de Requisitos nos métodos ágeis: uma revisão sistemática da literatura (artigo científico).
- Presença: 12 discentes (70,5%)

AULA #16: Sala de Aula de Invertida (S4) sobre Análise de Requisitos - 12/08/2021.

- Material para ser estudado ANTES da aula: Hackeando Levantamento de Requisitos (podcast).
- Presença: 9 discentes (52,9%)

AULA #19: Sala de Aula Invertida (S5) sobre Gerência de Requisitos - 26/08/2021.

- Material para ser estudado ANTES da aula: Supporting Requirements Engineering Research that Industry Needs (artigo científico).
- Presença: 12 discentes (70,5%)

ENGENHARIA DE SOFTWARE (2021.2)

Alunos matriculados: 12

Reprovados por falta: 2

Suprimidos: 2

AULA #5: Sala de Aula Invertida (S1) sobre Processo de Software - 13/10/2021.

- Material para ser estudado ANTES da aula: No Silver Bullet - Essência e Acidente em Engenharia de Software (capítulo) e The MM-M: O Melhor Livro de Software? (vídeo).
- Presença: 7 discentes (58,3%)

AULA #9: Sala de Aula Invertida (S2) sobre Engenharia de Requisitos - 27/10/2021.

- Material para ser estudado ANTES da aula: Hipsters.tech #115 - Scrum e agile para além da tecnologia (podcast) e A Utilização de Histórias de Usuários no Levantamento de Requisitos Ágeis (artigo científico).
- Presença: 9 discentes (75%)

AULA #12: Sala de Aula Invertida (S3) sobre Documentação de Software - 12/11/2021.

- Material para ser estudado ANTES da aula: Capítulo 10 - Documentation (capítulo) e A Catedral e o Bazar (capítulo).
- Presença: 10 discentes (83,3%)

AULA #18: Sala de Aula Invertida (S4) sobre Projeto e Arquitetura de Software - 25/11/2021.

- Material para ser estudado ANTES da aula: Arquitetura Java: Escalando do Monolito ao Microservices (vídeo) e Fronteiras da Engenharia de Software - Arquitetura de Software com Ingrid Nunes (podcast) e Júri Simulado sobre Padrões Arquiteturais.
- Presença: 7 discentes (58,3%)

AULA #23: Sala de Aula Invertida (S5) sobre Teste de Software - 15/12/2021.

- Material para ser estudado ANTES da aula: Testes Automatizados – Hipsters #51 (podcast) e Fronteiras da Engenharia de Software - Compreensão de Código com Fernando Castor (podcast).
- Presença: 8 discentes (66,6%)

AULA #27: Sala de Aula Invertida (S6) sobre Evolução de Software - 13/01/2022.

- Material para ser estudado ANTES da aula: Introdução à Refatoração (vídeo) e Fronteiras da Engenharia de Software - Code smells com Marcelo Maia (podcast).
- Presença: 8 discentes (66,6%)

AULA #32: Sala de Aula Invertida (S7) sobre DevOps - 02/02/2022.

- Material para ser estudado ANTES da aula: Introdução à Refatoração (vídeo) e Fronteiras da Engenharia de Software - Code smells com Marcelo Maia (podcast).
- Presença: 7 discentes (58,3%)

GERÊNCIA DE PROJETOS DE SOFTWARE (2021.2)

Alunos matriculados: 11

Reprovados por falta: 1

Suprimidos: 1

AULA #4: Sala de Aula Invertida (S1) sobre Introdução à Gerência de Projetos de Software - 06/10/2021.

- Material para ser estudado ANTES da aula: IPMA e Competências do Gerente de Projetos (vídeo).
- Presença: 9 discentes (81,8%)

AULA #9: Sala de Aula Invertida (S2) sobre escopo em projetos de software - 27/10/2021.

- Material para ser estudado ANTES da aula: Utilizando Design na Definição do Escopo e Requisitos em Projetos (vídeo) e Gestão de Projetos: Gestão de Escopo e Stakeholders na implantação de um projeto de software em um ambiente sem contexto de projetos (artigo científico).
- Presença: 7 discentes (63,6%)

AULA #15: Sala de Aula Invertida (S3) sobre execução de projetos de software - 23/11/2021.

- Material para ser estudado ANTES da aula: Estimativas e Entregas (vídeo) e PBB: Product Backlog Building (vídeo).
- Presença: 8 discentes (72,7%)

AULA #21: Sala de Aula Invertida (S4) sobre controle e encerramento de projetos de software - 14/12/2021.

- Material para ser estudado ANTES da aula: Imersão em Gestão de Times Virtuais (vídeo).
- Presença: 9 discentes (81,8%)

AULA #26: Sala de Aula Invertida (S5) sobre gestão ágil de projetos - 12/01/2022.

- Material para ser estudado ANTES da aula: Esqueça Métodos "Ágeis" (vídeo) e O Guia DEFINITIVO de Organizações | Desconstruindo o Modelo Spotify (vídeo).
- Presença: 9 discentes (81,8%)

AULA #31: Sala de Aula Invertida (S6) sobre modelos de maturidade - 01/02/2022.

- Material para ser estudado ANTES da aula: Maturidade Ágil: Como conectar cultura e práticas de gestão? (vídeo) e Júri Simulado.
- Presença: 9 discentes (81,8%)